

Мажорные ВСП					Минорные ВСП				
Тип	Дата начала	Дата окончания	Центральная дата ВСП	Значение макс. темп.	Дата начала	Дата окончания	Центральная дата ВСП	Значение макс. темп.	Тип
D	18.02.1980	16.03.1980	01.03.1980	254,8	22.01.1981	25.02.1981	05.02.1981	257,2	S
D	19.02.1984	20.03.1984	03.03.1984	250,6	21.01.1982	03.02.1982	28.01.1982	250,5	S
S	29.12.1984	15.01.1985	01.01.1985	247,8	27.01.1983	02.02.1983	29.01.1983	244,4	D
F	11.03.1985	30.03.1985	27.03.1985	237	22.02.1983	05.03.1983	26.02.1983	254,6	D
F	14.03.1986	31.03.1986	21.03.1986	251,8	13.02.1986	20.02.1986	18.02.1986	240,7	D
D	16.01.1987	14.02.1987	18.01.1987	240,5	03.02.1990	28.02.1990	12.02.1990	249,6	D
S	06.12.1987	25.12.1987	10.12.1987	239,2	17.01.1991	14.02.1991	28.01.1991	249	S
S	29.02.1988	27.03.1988	14.03.1988	241,6	10.01.1992	30.01.1992	19.01.1992	250	D
S	06.02.1989	13.03.1989	13.02.1989	245,5	02.02.1993	12.03.1993	09.03.1993	237,5	D
F	23.03.1992	31.03.1992	25.03.1992	242,6	28.12.1993	10.01.1994	31.12.1993	232,3	D
D	13.12.1998	28.12.1998	16.12.1998	246,4	06.03.1994	30.03.1994	28.03.1994	246,9	F
S	20.02.1999	15.03.1999	27.02.1999	248,8	23.01.1995	15.02.1995	30.01.1995	250,8	D
D	11.03.2000	25.03.2000	15.03.2000	242,4	17.01.2000	14.02.2000	09.02.2000	237,2	D
S	30.01.2001	18.02.2001	02.02.2001	238,5	07.12.2000	26.12.2000	21.12.2000	231,2	S
D	22.12.2001	10.01.2002	29.12.2001	247,5	13.02.2002	03.03.2002	19.02.2002	241,6	D
S	14.01.2003	22.01.2003	17.01.2003	243,6	27.12.2002	08.01.2003	01.01.2003	241,6	D
D	17.12.2003	14.01.2004	27.12.2003	239,5	30.12.2006	10.01.2007	03.01.2007	233,2	D
F	19.02.2005	24.03.2005	15.03.2005	236,5	03.02.2007	10.02.2007	06.02.2007	230,4	D
S	03.01.2006	05.02.2006	24.01.2006	247,4	21.01.2008	30.01.2008	25.01.2008	249,3	D
D	21.02.2007	08.03.2007	04.03.2007	241,8	04.02.2008	10.02.2008	06.02.2008	239,9	D
D	22.02.2008	05.03.2008	23.02.2008	254,2	29.01.2011	05.02.2011	02.02.2011	231,5	D
S	18.01.2009	06.02.2009	23.01.2009	264,1	11.01.2012	05.02.2012	21.01.2012	245,2	S
S	20.01.2010	09.02.2010	01.02.2010	238,2	05.02.2014	13.02.2014	09.02.2014	240,8	S
S	04.01.2013	27.01.2013	12.01.2013	241,6	22.03.2015	31.03.2015	26.03.2015	248,9	F
F	14.03.2014	31.03.2014	17.03.2014	254	26.01.2016	17.02.2016	09.02.2016	251	D
F	04.03.2016	30.03.2016	07.03.2016	256,7	22.02.2017	09.03.2017	27.02.2017	251,3	F
D	27.01.2017	09.02.2017	01.02.2017	251	02.02.2020	12.02.2020	06.02.2020	233,2	D
S	05.02.2018	28.02.2018	18.02.2018	246,8	15.03.2020	31.03.2020	24.03.2020	254,6	F
D	24.12.2018	21.01.2019	08.01.2019	235,9					
D	01.01.2021	16.01.2021	05.01.2021	250,1					
среднее	29.январь	19.фев	06.фев	246,5	28.январь	13.фев	04.фев	243,7	
ср. прод		21 день				14 дней			